

İÇ MÜŞTERİ OLMAK HAREKETSİZLEŞTİRİR Mİ? ÇALIŞANLARA YÖNELİK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISININ TÜKETİCİ ATALETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

DOES BEING AN INTERNAL CUSTOMER MAKE YOU INACTIVE? THE EFFECT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERCEPTIONS TOWARDS EMPLOYEES ON CONSUMER INERTIA

Yonca BAKIR

Doktorant, İşletme Ana Bilim Dalı, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, Türkiye; e-mail: yoncabakir27@gmail.com, ORCID ID: 0000-0002-8498-2050

Baran ARSLAN

Prof. Dr., İşletme Bölümü, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, Türkiye; e-mail: barslan@harran.edu.tr, ORCID ID: 0000-0001-7582-749X

Özet

Bu çalışmanın amacı, Şanlıurfa merkez ilçelerinde faaliyet gösteren bankalarda çalışan bireylerin, kurumlarına yönelik çalışan odaklı kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) algılarının, tüketici kimlikleri çerçevesinde sergiledikleri atalet davranışları üzerindeki etkisini incelemektir. Çalışma, bireylerin eş zamanlı olarak hem çalışan hem de tüketici rollerini üstlenmeleri bağlamında, kuruma ilişkin algıların davranışsal sonuçlarını ampirik olarak ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırma verileri, kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak, yüz yüze ve çevrim içi anketler aracılığıyla toplam 201 banka çalışanından toplanmıştır. Verilerin analizinde normallik testleri, açıklayıcı faktör analizi ve güvenilirlik analizleri gerçekleştirilmiş; hipotezlerin test edilmesi amacıyla doğrusal regresyon ve Pearson korelasyon analizlerinden yararlanılmıştır. Ölçeklere ilişkin analizler, ölçüm araçlarının yüksek düzeyde iç tutarlılığa ve yapı geçerliliğine sahip olduğunu göstermiştir. Elde edilen bulgular, çalışanlara yönelik KSS algısının tüketici ataleti üzerinde pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Regresyon analizi sonuçlarına göre, söz konusu algı tüketici ataleti varyansının önemli bir bölümünü açıklamaktadır. Ayrıca Pearson korelasyon analizi bulguları, iki değişken arasında orta düzeyde ve pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunduğunu göstermektedir. Sonuç olarak bu çalışma, çalışanlara yönelik KSS algısının yalnızca örgüt içi tutumlarla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda bireylerin tüketici davranışları üzerinde de belirleyici bir rol oynadığını ortaya koymaktadır. Çalışma, çalışan-tüketici ikili rolü çerçevesinde kurum KSS'nin davranışsal sonuçlarına odaklanarak literatüre özgün bir katkı sunmakta; bankacılık sektörü bağlamında çalışan odaklı KSS uygulamalarının önemine dikkat çekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Çalışan Odaklı Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Tüketici Ataleti.

Abstract

The purpose of this study is to examine the effect of employees' perceptions of employee-focused corporate social responsibility (CSR) in banks operating in the central districts of Şanlıurfa on their inertia behaviors within the framework of their consumer identities. The study aims to empirically reveal the behavioral consequences of perceptions related to the institution in the context of individuals simultaneously assuming both employee and consumer roles. Research data were collected from a total of 201 bank employees through face-to-face and online surveys using convenience sampling. Normality tests, exploratory factor analysis, and reliability analyses were performed in the analysis of the data; linear regression and Pearson correlation analyses were used to test the hypotheses. Analyses of the scales have demonstrated that the measurement tools possess a high level of internal consistency and construct validity. The findings reveal that the perception of CSR among employees has a positive and statistically significant effect on consumer inertia. According to the regression analysis results, this perception explains a significant portion of the variance in consumer inertia. Furthermore, Pearson correlation analysis findings indicate a moderate and positive significant relationship between the two variables. In conclusion, this study reveals that the perception of CSR towards employees is not limited to internal organizational attitudes, but also plays a decisive role in individuals' consumer behavior. The study makes a unique contribution to the literature by focusing on the behavioral outcomes of institutional CSR within the framework of the employee-consumer dual role, highlighting the importance of employee-focused CSR practices in the context of the banking sector.

Keywords: Corporate Social Responsibility, Employee-Focused Corporate Social Responsibility, Consumer Inertia

Giriş

Rekabetin yoğunlaşması ve paydaş beklentilerinin çeşitlenmesi, işletmelerin yalnızca ekonomik performans göstergeleriyle değerlendirilmesini yetersiz kılmaktadır. Küresel ekonomide sosyal, teknolojik ve çevresel risklerin artışı, gelişmenin sağlanabilmesi ve sürdürülebilmesi için işletmelerin finansal konuların yanında sosyal ve çevresel boyutları da dikkate almasını gerekli kılmaktadır (Tokgöz & Önce, 2009, s. 250). Bu durum işletmelerin paydaşlarıyla kurduğu ilişkilerin niteliğini dönüştürmektedir. Bu dönüşümün merkezinde yer alan kurumsal sosyal sorumluluk (KSS), işletmelerin yalnızca hissedarlarına değil, faaliyetlerinden etkilenen tüm paydaş gruplarına karşı ekonomik, hukuki, etik ve gönüllü sorumluluklar taşıdığını ifade eden bütüncül bir yönetim anlayışını yansıtmaktadır (Carroll, 1991; McWilliams & Siegel, 2001; Pérez & del Bosque, 2013). Özellikle Paydaş Teorisi çerçevesinde ele alındığında KSS, kurumların çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve toplum gibi farklı paydaş gruplarının beklentilerini dengelemesini gerekli kılan stratejik bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir (Reinig & Tilt, 2008; Jurgens vd., 2010; Awa vd., 2024).

KSS literatürü incelendiğinde, çalışanlara yönelik sosyal sorumluluk uygulamalarının örgütsel bağlılık, iş tatmini ve performans gibi değişkenler üzerindeki etkilerine yoğun biçimde odaklanıldığı görülmektedir (He & Sutunyararak, 2024; Castaldo vd., 2023; Valyte-Zeimiene & Buksnyte-Marmiene, 2023). Bununla birlikte çalışanların yalnızca “örgüt üyesi” kimlikleriyle değil, aynı zamanda “tüketici” kimlikleriyle de değerlendirilmesi gerekliliği görece sınırlı biçimde ele alınmıştır (Puncheva-Michelotti vd., 2018). Oysa çalışanlar, hizmet sundukları kurumların aynı zamanda müşterisi olabilmektedir. Bu durum literatürde “iç müşteri” kavramı çerçevesinde değerlendirilmektedir (Yapraklı & Kavalcı, 2023).

Tüketici davranışları literatüründe önemli kavramlardan biri olan tüketici ataleti, bireylerin daha avantajlı alternatifler olsa dahi mevcut ürün veya hizmet sağlayıcısını değiştirme yönünde düşük motivasyon göstermesi ve tekrar eden satın alma davranışını sürdürmesi şeklinde tanımlanmaktadır (Cui vd., 2021; Yücel, 2023). Ayrıca bu davranış, güçlü bir marka bağlılığından ziyade çoğu zaman pasif bir devamlılığa işaret etmekte ve değişim maliyetleri, alışkanlıklar ve bilişsel çaba gereksinimi gibi unsurlarla açıklanmaktadır (Ashby & Teodorescu, 2019; Wood & Neal, 2009; Grzybowski & Nicolle, 2021). Bu bağlamda tekrar eden satın alma davranışı her zaman gerçek sadakatin göstergesi olmamakta

ve bazı durumlarda yalnızca değişime yönelik isteksizliğin bir sonucu olarak ortaya çıkabilmektedir (Kuo vd., 2013; White & Yanamandram, 2004).

Mevcut literatür, KSS algısının marka güveni, marka imajı, satın alma niyeti ve sadakat gibi tüketici temelli değişkenler üzerindeki etkilerini ortaya koymuş olmakla birlikte (Park vd., 2017; Khan & Fatma, 2023; Dai vd., 2025; Wei vd., 2018), çalışanlara yönelik KSS algısının çalışanların tüketici kimliği çerçevesinde sergiledikleri atalet davranışları üzerindeki etkisini açık biçimde inceleyen bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Dolayısıyla hizmet sektöründe, çalışanların kurumlarıyla kurduğu çok boyutlu ilişkinin tüketim davranışlarına nasıl yansıdığı önemli bir araştırma alanı oluşturmaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, Şanlıurfa merkez ilçelerinde faaliyet gösteren bankalarda çalışan bireylerin, kurumlarına yönelik çalışan odaklı KSS algılarının, tüketici kimlikleri çerçevesinde sergiledikleri atalet davranışları üzerindeki etkisini incelemektir. Bankacılık sektörü, hizmet yoğun yapısı, güven temelli ilişkileri ve müşteri bağlılığının stratejik önemi nedeniyle bu bağlamda anlamlı bir araştırma alanı sunmaktadır. Çalışanların kurumlarına ilişkin sosyal sorumluluk algılarının, aynı kurumdan hizmet almaya devam etme eğilimlerini güçlendirip güçlendirmediğinin ortaya konulması hem pazarlama hem de yönetim literatürüne bütüncül bir katkı sağlayacaktır. Bu çerçevede çalışmada, çalışanlara yönelik KSS algısının tüketici ataleti üzerindeki etkisi ve iki değişken arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı test edilmektedir. Çalışmanın, “iç müşteri” perspektifini tüketici ataleti kavramıyla ilişkilendirerek literatürdeki kavramsal boşluğu doldurması ve KSS uygulamalarının çalışanların tüketici davranışları üzerindeki yansımalarını ortaya koyması bakımından özgün bir katkı sunması beklenmektedir.

Kavramsal Çerçeve

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

İşletmelerin temel amacı geleneksel olarak hissedar değerini artırmak ve kârlılığını maksimize etmek şeklinde tanımlanmaktadır. Bununla birlikte günümüz rekabet ortamında işletmelerin yalnızca ekonomik performansa odaklanmasının yeterli olmadığı kabul edilmektedir. Kurumlar ekonomik faaliyetlerini sürdürürken toplumsal ve çevresel sorunlara ilişkin hukuki ve etik yükümlülükleri de gözetmek durumunda kalmaktadır (Carroll, 1991, s. 42). Bu bağlamda KSS, işletmelerin yalnızca yasal zorunlulukları yerine getirmesiyle sınırlı olmayan; toplumsal refahı ve gelecek nesillerin çıkarlarını dikkate alan bütüncül bir yaklaşımı ifade etmektedir (McWilliams & Siegel, 2001, s. 117). KSS, işletmenin temel faaliyetleri ile paydaş ilişkilerini toplumsal ve çevresel değerlerle bütünleştiren stratejik bir çerçeve sunarken (O’Riordan & Fairbrass, 2008, s. 747), sosyal sorunların çözümüne katkı sağlayan kapsamlı

bir yönetim anlayışı olarak da değerlendirilmektedir (Pérez & del Bosque, 2013, s. 156). Ayrıca bu yaklaşım, kurumun etik olgunluk düzeyini yansıtan ve değer temelli karar alma süreçlerini şekillendiren bir yapı niteliği taşımaktadır (Bronn & Vrioni, 2001, s. 212).

KSS literatüründe en sık başvurulan kuramsal temellerden biri Paydaş Teorisi'dir (Yankovskaya vd., 2022; Awa vd., 2024; Peng vd., 2025). Bu teori, işletmelerin yalnızca hissedarlara değil, faaliyetlerinden etkilenen tüm paydaş gruplarına karşı sorumluluk taşıdığını ve bu grupların beklenti ile ihtiyaçlarının sistematik biçimde yönetilmesi gerektiğini ileri sürmektedir. Teorinin merkezinde, yöneticilerin ilgili paydaşları doğru şekilde tanımlaması ve işletme stratejilerini etkili bir paydaş yönetimi anlayışı doğrultusunda şekillendirmesi yer almaktadır (Reinig & Tilt, 2008, s. 177). Ayrıca teori, işletmenin finansal getiri sağlama amacını reddetmemekle birlikte, diğer paydaşların çıkarlarının da gözetilmesini zorunlu kılmaktadır (Jurgens vd., 2010, s. 770). Bu doğrultuda KSS uygulamaları, paydaş ilişkilerini derinleştiren ve katılımı teşvik eden yapılar olarak öne çıkmakta (Alshukri vd., 2024; Macca vd., 2024); aynı zamanda örgütsel meşruiyet ile kurumsal güvenilirliği pekiştiren stratejik bir araç olarak değerlendirilmektedir (Awa vd., 2024; Akturan, 2025). Nitekim güncel ampirik bulgular, KSS algısının uzun vadeli finansal performans ve sürdürülebilir performans üzerinde anlamlı ve belirleyici etkiler yarattığını ortaya koymaktadır (Shirasu & Kawakita, 2021; Hsu & Chen, 2024). Özellikle paydaş etkileşimini ve yenilik kapasitesini artıran KSS uygulamalarının, sürdürülebilir değer yaratımını güçlendirdiği ve örgütsel öğrenme süreçlerini olumlu yönde etkilediği ampirik olarak desteklenmektedir (Alshukri vd., 2024).

Çalışan perspektifinden bakıldığında, KSS algısının tutum ve davranışlar üzerinde anlamlı sonuçlar doğurduğu görülmektedir. Kurumlarını sosyal açıdan sorumlu ve etik değerlere duyarlı olarak algılayan çalışanların örgütsel bağlılık düzeylerinin arttığı (He & Sutunyarak, 2024), iş tatminlerinin güçlendiği (Castaldo vd., 2023) ve işten ayrılma niyetlerinin azaldığı tespit edilmiştir (Valyte-Zeimiene & Buksnyte-Marmiene, 2023). Bunun yanı sıra algılanan KSS'nin örgütsel vatandaşlık davranışlarını ve bireysel performansı olumlu yönde etkilediği; çalışanların kuruma gönüllü katkı sağlama eğilimlerini artırdığı belirlenmiştir (Freire vd., 2022; Gullifor vd., 2023). Bu bulgular doğrultusunda KSS, yalnızca etik bir yükümlülük değil; örgütsel etkinliği güçlendiren ve sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayan stratejik bir yönetim yaklaşımı olarak değerlendirilebilir.

Tüketici Ataleti

Tüketici ataleti kavramı, tüketici davranışı ve pazarlama literatüründe yaygın biçimde ele alınmasına rağmen kavramsal açıdan tam bir netliğe kavuşmuş değildir. Kavramın bazı

çalışmalarda “alışkanlık” ve “sadakat” ile eş anlamlı kullanıldığı; bazı araştırmalarda ise “statüko yanlılığı”, “devlete bağımlılık”, “hiçbir şey yapmama” ve “değişime direnç” gibi ifadelerle ilişkilendirildiği görülmektedir (Cui vd., 2021, s. 21). Literatürde tüketici ataleti, mevcut ürün veya hizmet sağlayıcısını değiştirme yönünde enerji, istek ya da yeterlilik göstermeyen tüketicinin tekrar eden satın alma davranışı olarak tanımlanmaktadır (Cui vd., 2021, s. 25). Benzer şekilde, daha avantajlı alternatifler bulunsa dahi bireylerin mevcut tercihlerini devam ettirme ve değişimden kaçınma eğilimi de tüketici ataleti kapsamında değerlendirilmektedir (Yücel, 2023, s. 109). Bu tanımların, ataletin bilinçli ve güçlü bir bağlılıktan ziyade çoğu zaman pasif bir devamlılık biçimine işaret ettiğini gösterdiği ifade edilebilir.

Tüketici ataleti ile marka sadakati arasındaki ayrım bu noktada önem kazanmaktadır. Tüketicilerin markaya yönelik güçlü bir bağlılık geliştirmeksizin yalnızca daha az çaba harcama güdüsü ile aynı markayı satın almaları atalet kapsamında değerlendirilmektedir. İşletmeler tekrar eden satın almaları sadakat göstergesi olarak yorumlayabilse de tüketiciler markaya karşı olumsuz duygular beslemelerine rağmen satın almaya devam edebilmektedir. Bu durum literatürde “sahte sadakat” olarak adlandırılmaktadır (White & Yanamandram, 2004: 184). Nitekim, marka sadakatının bulunmadığı, araştırma maliyetlerinin ortadan kaldırıldığı ve seçeneklerin sınırlı olduğu durumlarda dahi ataletin devam ettiği belirtilmektedir. Özellikle sosyo-ekonomik düzeyi düşük tüketicilerin alternatiflerden daha az yararlandığı; bazı tüketicilerin memnuniyetsizliklerine rağmen mevcut işletmeyi değiştirmede ya da benzer kaliteye sahip daha düşük fiyatlı rakipleri tercih etmekten kaçındığı ifade edilmektedir (Kuo vd., 2013: 170). Dolayısıyla alternatifler cazip olsa dahi, değişimi zorunlu kılan güçlü bir unsur bulunmadığı sürece mevcut satın alma davranışı sürdürülmekte ve değişime direnç gösterilmektedir (Kuo vd., 2013, s. 169; 181).

Kuramsal açıdan tüketici ataleti çoğunlukla rasyonel seçim yaklaşımı ve değişim maliyeti perspektifiyle açıklanmaktadır (Ashby & Teodorescu, 2019; Grzybowski & Nicolle, 2021). Bununla birlikte, davranışın otomatikleşmesini temel alan Alışkanlık Teorisi’nin de önemli bir açıklayıcı çerçeve sunacağını söylemek mümkündür. Çünkü alışkanlık, belirli bir davranışın tekrar edilmesi sonucunda bilişsel değerlendirme sürecine ihtiyaç duyulmaksızın otomatik biçimde gerçekleştirilmesi olarak tanımlanmaktadır (Wood & Neal, 2009, s. 580). Bu bağlamda tüketiciler, geçmiş deneyimlerin oluşturduğu davranış kalıpları doğrultusunda aynı markayı veya ürünü tekrar satın almakta ve alternatifleri değerlendirme sürecine çoğu zaman girmemektedir (Nel & Boshoff, 2019; Cui vd., 2021). Dahası, edinilen alışkanlıklar, belirsizlik algısı ve öğrenme maliyetleri ataleti besleyen unsurlar arasında yer almakta; hatta

bazı durumlarda tüketicinin aynı işletmeye devam etmesinde memnuniyetten ziyade ataletin daha belirleyici olduğu ifade edilmektedir (Kuo vd., 2013: 181).

Tüketici ataleti ile ilişkili değişkenler incelendiğinde marka güveni ve prestijinin öne çıktığı görülmektedir. Örneğin, marka güveninin tüketici ataleti üzerinde pozitif etkisi olduğu ve bu ataletin marka bağlılığını güçlendirdiği belirtilmektedir (Altın, 2025). Benzer biçimde, marka güveninin algılanan kalite ve tatmin aracılığıyla hem tüketici ataleti hem de marka bağlılığı üzerinde olumlu etkiler yarattığı tespit edilmiştir (Padowo & Mamuaya, 2023). Ayrıca marka prestijinin tüketici sadakati ve çalışan bağlılığı üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmalar da literatürde yer almaktadır (Jin vd., 2016; Casidy & Wymer, 2016). Bunun yanında, çalışan refahına odaklanan KSS uygulamalarının tüketici tutum ve satın alma niyetini olumlu yönde etkilediği ve marka imajını güçlendirdiği belirlenmiştir (Wei vd., 2018). Çalışanlara yönelik KSS algısının tüketici ataleti üzerindeki doğrudan etkisi henüz açık biçimde incelenmemiş olmakla birlikte, KSS algısının marka güveni, sadakati ve satın alma niyetini artırdığına ilişkin bulgular mevcuttur (Park vd., 2017; Khan ve Fatma, 2023; Dai vd., 2025). Bu çerçevede, çalışanlara yönelik KSS algısının tüketicilerin mevcut davranışı sürdürme eğilimini artırabileceği ve dolayısıyla tüketici ataletini olumlu yönde etkileyebileceği öngörülmektedir. Bu doğrultuda çalışmanın hipotezleri şu şekildedir:

H1: Şanlıurfa merkez ilçelerinde faaliyet gösteren bankalarda çalışan bireylerin, çalışanlara yönelik kurumsal sosyal sorumluluk algılarının, tüketici olarak sergiledikleri atalet davranışları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi vardır.

H2: Şanlıurfa merkez ilçelerinde faaliyet gösteren bankalarda çalışan bireylerin, çalışanlara yönelik kurumsal sosyal sorumluluk algıları ile tüketici ataleti davranışları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır.

Yöntem

Araştırmanın Amacı

Bu çalışmanın amacı, Şanlıurfa merkez ilçelerinde faaliyet gösteren bankalarda çalışan bireylerin, kurumlarına yönelik çalışan odaklı kurumsal sosyal sorumluluk algılarının, tüketici olarak sergiledikleri atalet davranışları üzerindeki etkisini incelemektir. Çalışma kapsamında, bireylerin hem iç müşteri (çalışan) hem de tüketici rollerini eş zamanlı olarak üstlenmelerinin, kuruma yönelik algı ve davranışlarını nasıl şekillendirdiği ortaya konulmaya çalışılmaktadır.

Örnekleme Süreci

Araştırmanın evrenini, Şanlıurfa merkez ilçelerinde faaliyet gösteren bankalarda çalışan bireyler oluşturmaktadır. Evrenin tamamına ulaşmanın zaman, maliyet ve verilerin güncelliğini yitirme riski gibi etik ve pratik sınırlılıklar nedeniyle örnekleme yöntemine

başvurulmuştur. Örneklem büyüklüğünün belirlenmesinde, ölçekte yer alan madde sayısının belirli bir katı kadar katılımcıya ulaşılması gerektiği yönündeki yaklaşım yaygın olarak benimsenmektedir. Bu bağlamda literatürde, güvenilir ve geçerli sonuçlar elde edilebilmesi için her bir ölçek maddesi başına en az 10 katılımcının yer almasının yeterli olduğu ifade edilmektedir. Bu çalışma kapsamında da örneklem büyüklüğü, kullanılan ölçeklerdeki toplam madde sayısı esas alınarak, madde sayısı \times 10 kuralı doğrultusunda 80 olarak belirlenmiştir (Hair vd., 2010). Araştırma verileri, kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak anket tekniği aracılığıyla toplanmıştır. Yüz yüze ve çevrim içi ortamda uygulanan anketler, 15.01.2026-04.02.2026 tarihleri arasında gönüllülük esasına dayalı olarak toplam 201 banka çalışanına uygulanmıştır.

Veri Toplama Yöntemi ve Aracı

Araştırma kapsamında kullanılan anket formu üç bölümden oluşmaktadır. Anketin birinci bölümünde, Taştan ve İşıaıık (2020) tarafından geliştirilen kurumsal sosyal sorumluluk algısı ölçeğinin “çalışanlara yönelik kurumsal sosyal sorumluluk” boyutu yer almakta olup, bu boyut 5 maddeden oluşmaktadır. Anketin ikinci bölümünde, Han vd. (2011) ve Gray vd. (2017) tarafından geliştirilen; Aydın ve Doğan (2023) tarafından Türkçeye uyarlanan, tek boyutlu ve 3 maddeden oluşan “Tüketici Ataleti” ölçeği kullanılmıştır. Anketin üçüncü bölümünde ise katılımcıların cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu ve gelir düzeylerini belirlemeye yönelik demografik sorulara yer verilmiştir. Ankette yer alan ifadeler beşli Likert tipi ölçek kullanılarak hazırlanmış olup, maddeler “Kesinlikle katılmıyorum” (1) ile “Kesinlikle katılıyorum” (5) arasında derecelendirilmiştir. Katılımcılardan, her bir ifade için kendilerine en uygun seçeneği işaretlemeleri istenmiştir.

Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri

Şekil 1: Araştırmanın Modeli

H1: Şanlıurfa merkez ilçelerinde faaliyet gösteren bankalarda çalışan bireylerin, çalışanlara yönelik kurumsal sosyal sorumluluk algılarının, tüketici olarak sergiledikleri atalet davranışları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi vardır.

H2: Şanlıurfa merkez ilçelerinde faaliyet gösteren bankalarda çalışan bireylerin, çalışanlara yönelik kurumsal sosyal sorumluluk algıları ile tüketici ataleti davranışları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır.

Kullanılan Yöntemler

Araştırma kapsamında elde edilen verilerin analizine geçilmeden önce, parametrik istatistiksel testlerin temel varsayımlarından biri olan normallik koşulunun sağlanıp sağlanmadığını belirlemek amacıyla normallik analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda, araştırmada yer alan değişkenlere ilişkin çarpıklık (skewness) ve basıklık (kurtosis) değerleri incelenmiş; elde edilen değerler literatürde önerilen eşik aralıklar çerçevesinde değerlendirilerek dağılımların normal dağılıma uygunluğu test edilmiştir.

Çalışmada kullanılan ölçüm araçlarının iç tutarlılık düzeylerini belirlemek amacıyla güvenirlik analizleri gerçekleştirilmiş ve ölçeklerin güvenirliği Cronbach Alfa katsayısı üzerinden değerlendirilmiştir. Elde edilen katsayılar, ölçeklerin kabul edilebilir güvenirlik düzeylerine sahip olup olmadığını ortaya koymak amacıyla literatürde yaygın olarak kabul edilen sınır değerler doğrultusunda yorumlanmıştır. Bunun yanı sıra, ölçüm araçlarının yapı geçerliliğini sınamak ve maddelerin faktör yapılarını ortaya koymak amacıyla açıklayıcı faktör analizi (AFA) uygulanmıştır.

Araştırmanın temel amacı doğrultusunda, çalışanlara yönelik kurumsal sosyal sorumluluk algısının, tüketici olarak sergilenen atalet davranışları üzerindeki etkisini test etmek amacıyla regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki doğrudan etkisi analiz edilerek H1 hipotezi test edilmiştir. Buna ek olarak, çalışanlara yönelik kurumsal sosyal sorumluluk algısı ile tüketici ataleti davranışları arasındaki ilişkinin yönünü ve gücünü belirlemek amacıyla Pearson korelasyon analizi uygulanmış ve H2 hipotezi değerlendirilmiştir.

Etik Kurul Onayı

Harran Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kuruluna “İç Müşteri Olmak Hareketsizleştirir Mi? Çalışanlara Yönelik Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının Tüketici Ataleti Üzerindeki Etkisi” konulu araştırma projesi ile başvurulmuş olup, 26.01.2026 tarih ve 2026/50 sayılı karar ile etik açıdan çalışmanın yapılmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

Verilerin Analizi ve Araştırmanın Bulguları

Normallik Dağılım Analizi

Tablo 1: Normallik Testi Analizi

Çalışanlara Yönelik Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısı Ölçeği	Skewness (Çarpıklık) Testi	Kurtosis (Basıklık) Testi
“Çalıştığım kurum, çalışanların istek ve ihtiyaçlarına önem veren bir yönetime sahiptir.”	-,457	-,996
“Çalıştığım kurum, iş-özel yaşam dengesinin kurulmasını sağlayan esnek politikalar uygular.”	-,386	-,828
“Çalıştığım kurum, çalışanların yeteneklerini ve kariyerlerini geliştirmeleri için teşvik eder.”	-,439	-,950
“Bu kurumda çalışanlar hakkında alınan kararlar genelde adildir.”	-,374	-,821
“Çalıştığım kurum, eğitim almak isteyen çalışanlarını destekler.”	-,574	-,782
Tüketici Ataleti Ölçeği	Skewness (Çarpıklık) Testi	Kurtosis (Basıklık) Testi
“Çalıştığım banka dışında farklı bir bankadan hizmet almak can sıkıcı olacaktır.”	-,170	-1,185
“Genel olarak, çalıştığım banka dışında başka bir bankadan hizmet almak zahmetli ve rahatsız edici olacaktır.”	-,257	-1,125
“Benim için çalıştığım banka dışında başka bir bankadan hizmet almanın çaba ve zaman açısından maliyeti yüksektir.”	-,416	-,850

Araştırmada kullanılan ölçeklere ait verilerin parametrik istatistiksel analizlerin varsayımlarını karşılayıp karşılamadığını belirlemek amacıyla çarpıklık (skewness) ve basıklık (kurtosis) değerleri incelenmiştir. Bu kapsamda, çalışanlara yönelik kurumsal sosyal sorumluluk algısı ölçeğinde yer alan maddelere ilişkin çarpıklık değerlerinin $-0,574$ ile $-0,374$, basıklık değerlerinin ise $-0,996$ ile $-0,782$ aralığında değiştiği görülmektedir. Tüketici ataleti ölçeğine ait maddelerin çarpıklık değerlerinin $-0,416$ ile $-0,170$, basıklık değerlerinin ise $-1,185$ ile $-0,850$ aralığında seyrettiği tespit edilmiştir. Literatürde, çarpıklık ve basıklık değerlerinin -2 ile $+2$ aralığında yer almasının, dağılımın normal dağılıma yeterli düzeyde

yakın olduğunu ve parametrik testlerin uygulanabilirliğini desteklediği ifade edilmektedir (George & Mallery, 2010). Bu doğrultuda elde edilen bulgular, araştırmada kullanılan tüm değişkenlere ait çarpıklık ve basıklık katsayılarının söz konusu sınırlar içerisinde kaldığını göstermektedir. Bu çerçevede, araştırma verilerinin normal dağılım varsayımını sağladığı ve parametrik istatistiksel analizlerin uygulanması için uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Faktör Analizi

Araştırmada, çalışanlara yönelik kurumsal sosyal sorumluluk algısını ölçmeye yönelik 5 maddeye ve tüketici ataleti davranışını ölçmeye yönelik 3 maddeye açıklayıcı faktör analizi (AFA) uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, her iki ölçeğin de tek faktörlü bir yapı sergilediği tespit edilmiştir.

Faktör analizine geçilmeden önce verilerin faktör analizine uygunluğunu değerlendirmek amacıyla Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem yeterlilik testi ve Bartlett küresellik testi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, çalışanlara yönelik kurumsal sosyal sorumluluk algısı ölçeği için KMO değeri 0,890, tüketici ataleti ölçeği için ise 0,771 olarak hesaplanmış; her iki ölçek için de Bartlett testi sonuçlarının istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür ($p < 0,05$). Bu bulgular, verilerin faktör analizi için uygun olduğunu göstermektedir.

Açıklayıcı faktör analizi sonuçlarına göre, çalışanlara yönelik kurumsal sosyal sorumluluk algısı ölçeğinde yer alan maddelerin tek faktör altında toplandığı ve bu faktörün toplam varyansın %87,725'ini açıkladığı belirlenmiştir. Benzer şekilde, tüketici ataleti ölçeğinde yer alan maddelerin de tek faktörlü bir yapı oluşturduğu ve söz konusu faktörün toplam varyansın %93,078'ini açıkladığı tespit edilmiştir. Ölçeklere ilişkin faktör analizi sonuçları Tablo 2'de sunulmaktadır.

Tablo 2: Ölçeklerin Faktör Analizi Sonuçları

	Çalışanlara Yönelik Kurumsal Sosyal Sorumluluk	Tüketici Ataleti
KMO ve Barlett Uygunluk Testi	0,890 ($p < 0.05$)	0,771 ($p < 0.05$)
Faktör Yüklerine Göre Toplam Açıklanan Varyans	1 Faktör 87,725	1 Faktör 93,078

Güvenirlilik Analizi

Araştırma kapsamında kullanılan ölçeklerin iç tutarlılık düzeyleri, Cronbach's Alpha güvenirlilik katsayısı aracılığıyla incelenmiştir. Cronbach's Alpha katsayısının değerlendirilmesinde; $0.00 \leq \alpha < 0.40$ aralığındaki değerlerin ölçeğin güvenilir olmadığını, $0.40 \leq \alpha < 0.60$ aralığındaki değerlerin düşük derecede güvenirliliği, $0.60 \leq \alpha < 0.80$ aralığındaki değerlerin oldukça güvenirliliği ve $0.80 \leq \alpha < 1.00$ aralığındaki değerlerin ise yüksek derecede güvenirliliği ifade ettiği kabul edilmektedir (Can, 2022, s. 396).

Tablo 3: Güvenirlilik Analizi Sonuçları

Faktör Adı	Cronbach's Alpha	Madde Sayısı
Çalışanlara Yönelik Kurumsal Sosyal Sorumluluk	,965	5
Tüketici Ataleti	,953	3

Tablo 3'te sunulan güvenirlilik analizi sonuçlarına göre, çalışanlara yönelik kurumsal sosyal sorumluluk algısı ölçeğinin Cronbach's Alpha (α) katsayısı 0,965 olarak hesaplanmıştır. Tüketici ataleti ölçeğine ilişkin Cronbach's Alpha (α) değeri ise 0,953 olarak belirlenmiştir. Elde edilen bu değerler, her iki ölçeğin de 0,80'in üzerinde Cronbach's Alpha katsayısına sahip olduğunu göstermektedir. Bu bulgular doğrultusunda, araştırmada kullanılan ölçeklerin yüksek düzeyde iç tutarlılığa sahip olduğu, dolayısıyla ölçüm araçlarının güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Demografik Bulgular

Araştırmaya katılan bireylerin demografik olarak dağılımları Tablo 4'te yer almaktadır.

Tablo 4: Demografik Faktörlere Yönelik Frekans Dağılımları

Cinsiyet	N	%
Kadın	99	49,3
Erkek	102	50,7
Toplam	201	100
Medeni Durum	N	%
Evli	71	35,3
Bekar	130	64,7
Toplam	201	100
Yaş	N	%

18-30	44	21,9
31-40	79	39,3
41-50	66	32,8
51 ve üzeri	12	6,0
Toplam	201	100
Aylık Gelir	N	%
30000 TL' den az	57	28,4
30001-45000 TL	38	18,9
45001-60000 TL	32	15,9
60001 TL' den fazla	74	36,8
Toplam	201	100
Eğitim Durumu	N	%
Lise	23	11,4
Ön lisans	35	17,4
Lisans	94	46,8
Lisansüstü	49	24,4
Toplam	201	100

Araştırmaya katılan toplam 201 banka çalışanına ilişkin demografik bulgular incelendiğinde, katılımcıların %49,3'ünün kadın (n=99) ve %50,7'sinin erkek (n=102) olduğu görülmektedir. Cinsiyet dağılımının birbirine oldukça yakın olması, örneklemin bu değişken açısından dengeli bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir.

Katılımcıların medeni durumlarına ilişkin dağılım incelendiğinde, örneklemin %35,3'ünün evli (n=71) ve %64,7'sinin bekar (n=130) olduğu belirlenmiştir. Bu bulgu, araştırma örnekleminin ağırlıklı olarak bekâr çalışanlardan oluştuğunu ortaya koymaktadır.

Yaş dağılımına bakıldığında, katılımcıların %21,9'unun 18–30 yaş, %39,3'ünün 31–40 yaş, %32,8'inin 41–50 yaş ve %6,0'ının 51 yaş ve üzeri olduğu tespit edilmiştir. Bu dağılım, örneklemin büyük ölçüde orta yaş grubunda yoğunlaştığını ve bankacılık sektöründe aktif olarak çalışan, mesleki deneyimi bulunan bireylerden oluştuğunu göstermektedir.

Katılımcıların aylık gelir düzeylerine ilişkin bulgular değerlendirildiğinde, %28,4'ünün 30.000 TL'nin altında, %18,9'unun 30.001–45.000 TL, %15,9'unun 45.001–60.000 TL ve %36,8'inin 60.001 TL ve üzeri gelir düzeyine sahip olduğu görülmektedir. Gelir dağılımının özellikle üst gelir grubunda yoğunlaşması, örneklemin bankacılık sektörünün ücret yapısıyla uyumlu olduğunu ve çalışanların görece yüksek gelir düzeyine sahip olduğunu göstermektedir.

Eğitim durumu açısından incelendiğinde, katılımcıların %11,4'ünün lise, %17,4'ünün ön lisans, %46,8'inin lisans ve %24,4'ünün lisansüstü mezunu olduğu belirlenmiştir. Bu bulgular, örneklemin büyük çoğunluğunun yükseköğretim mezunu olduğunu ve bankacılık sektörünün nitelikli iş gücü yapısını yansıttığını ortaya koymaktadır.

Hipotezlerin Test Edilmesi

H1: Şanlıurfa merkez ilçelerinde faaliyet gösteren bankalarda çalışan bireylerin, çalışanlara yönelik kurumsal sosyal sorumluluk algılarının, tüketici olarak sergiledikleri atalet davranışları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi vardır.

Tablo 5: Çalışanlara Yönelik Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının Tüketici Ataleti Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Regresyon Analizi Sonuçları

Bağımlı Tüketici Ataleti	Değişken:	Standart	Olmayan Standart		T	Sig.
		Katsayılar	Std. Hata	Beta		
(Sabit)		1,337	,206		6,492	,000
Çalışanlara Yönelik Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısı		,607	,057	,606	10,652	,000

R:0,606 R2:0,367 Düzeltilmiş R2:0,363 F:113,474 p:0,000

Tablo 5'te raporlanan regresyon analizi sonuçları, çalışanlara yönelik kurumsal sosyal sorumluluk algısı ile tüketici ataleti arasındaki ilişkiye dair istatistiksel bulguları ortaya koymaktadır. Kurulan doğrusal regresyon modelinde, tüketici ataleti bağımlı değişken olarak ele alınmış; çalışanlara yönelik kurumsal sosyal sorumluluk algısı ise bağımsız değişken olarak modele dâhil edilmiştir.

Analiz sonuçları, kurulan regresyon modelinin istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermektedir (F = 113,474; p < 0,001). Modelin açıklayıcılık gücü incelendiğinde, çalışanlara yönelik kurumsal sosyal sorumluluk algısının tüketici ataletine ilişkin toplam varyansın %36,7'sini açıkladığı görülmektedir (R² = 0,367; Düzeltilmiş R² = 0,363). Bu bulgu, çalışanlara yönelik kurumsal sosyal sorumluluk algısının, tüketici ataleti değişkeninde gözlenen değişimin önemli bir bölümünü istatistiksel olarak açıkladığını ve kurulan regresyon modelinin anlamlı ve yeterli bir açıklama gücüne sahip olduğunu göstermektedir.

Regresyon katsayıları değerlendirildiğinde, çalışanlara yönelik kurumsal sosyal sorumluluk algısının tüketici ataleti üzerinde pozitif yönlü ve istatistiksel olarak yüksek

düzyeyle anlamlı bir etkiye sahip olduđu tespit edilmiştir ($\beta = 0,606$; $t = 10,652$; $p < 0,001$). Standartlaştırılmamış katsayı ($B = 0,607$) dikkate alındığında, çalışanlara yönelik kurumsal sosyal sorumluluk algısında meydana gelen bir birimlik artışın tüketici ataleti düzeyinde yaklaşık 0,607 birimlik bir artışa karşılık geldiği anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, sabit terimin de istatistiksel olarak anlamlı olduđu belirlenmiştir ($B = 1,337$; $t = 6,492$; $p < 0,001$). H_1 hipotezi desteklendi.

H2: Şanlıurfa merkez ilçelerinde faaliyet gösteren bankalarda çalışan bireylerin, çalışanlara yönelik kurumsal sosyal sorumluluk algıları ile tüketici ataleti davranışları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır.

Tablo 6: Çalışanlara Yönelik Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısı ile Tüketici Ataleti Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Pearson Korelasyon Analizi Sonuçları

			Çalışanlara Yönelik Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısı	Tüketici Ataleti
Pearson Korelasyon	Çalışanlara	Korelasyon Katsayısı®	1	,606**
	Yönelik Kurumsal	Sig. (2-tailed)		,000
	Sosyal Sorumluluk	N	201	201
	Algısı			
Tüketici Ataleti	Korelasyon Katsayısı®		,606**	1
	Sig. (2-tailed)		,000	
	N		201	201

* Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlıdır (2 kuyruklu).

Tablo 6'da yer alan Pearson korelasyon analizi sonuçları, çalışanlara yönelik kurumsal sosyal sorumluluk algısı ile tüketici ataleti arasında pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin bulunduğunu göstermektedir ($p < 0,01$). Değişkenler arasındaki ilişkinin yönü ve gücü incelendiğinde, korelasyon katsayısının $r = 0,606$ olduğu görülmektedir. Korelasyon katsayısının yorumlanmasına ilişkin sınıflandırmaya göre, 0,50–0,69 aralığında yer alan katsayılar orta düzeyde ilişki olarak değerlendirilmektedir (Sungur, 2010). Bu çerçevede, çalışanlara yönelik kurumsal sosyal sorumluluk algısı ile tüketici ataleti arasındaki ilişkinin orta düzeyde ve pozitif yönlü olduğu söylenebilir.

Elde edilen bu bulgu, çalışanlara yönelik kurumsal sosyal sorumluluk algısındaki artışın, tüketici ataleti düzeyi ile birlikte orta düzeyde ve aynı yönde değişim gösterdiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca korelasyon analizine ilişkin anlamlılık değerinin ($p < 0,01$)

istatistiksel olarak güvenilir bir ilişkiye işaret ettiği görülmektedir. Bu doğrultuda, iki değişken arasında gözlenen ilişkinin tesadüfi olmadığı ve istatistiksel açıdan anlamlı bir yapıya sahip olduğu anlaşılmaktadır. H₂ hipotezi desteklendi.

Sonuç ve Öneriler

Bu araştırmada elde edilen bulgular, çalışanlara yönelik KSS algısının tüketici ataleti üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Literatürde doğrudan çalışan odaklı KSS algısı ile tüketici ataleti arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışmaya rastlanılmamış olması bu bulgunun özgünlüğünü artırmaktadır. Bununla birlikte, mevcut bulgular dolaylı olarak literatürde yer alan çeşitli çalışmalarla paralellik göstermektedir. Nitekim, çalışan refahına odaklanan KSS uygulamalarının tüketici tutumları, satın alma niyetleri ve marka imajı üzerinde olumlu etkiler yarattığı ortaya konulmuştur (Wei vd., 2018). Benzer şekilde, KSS algısının marka güveni, müşteri sadakati ve satın alma niyeti gibi değişkenleri artırdığı çeşitli çalışmalar tarafından desteklenmektedir (Park vd., 2017; Khan ve Fatma, 2023; Dai vd., 2025). Bu bağlamda değerlendirildiğinde, mevcut çalışmada tespit edilen tüketici ataleti üzerindeki pozitif etkinin, söz konusu olumlu tutumsal çıktılarla ilişkili olduğu söylenebilir. Daha açık bir ifadeyle, çalışanların kurumlarına yönelik KSS algılarının güçlenmesi, kuruma duyulan güvenin ve olumlu duygusal bağın artmasına katkı sağlayabilir. Bu durum ise bireylerin alternatifleri değerlendirme eğilimini azaltarak mevcut tercihlerini sürdürmelerine, yani atalet davranışı sergilemelerine yol açabilir. Dolayısıyla, literatürde sıklıkla vurgulanan güven, sadakat ve olumlu tutum gibi değişkenlerin, bu çalışmada gözlemlenen tüketici ataletinin oluşumunda dolaylı mekanizmalar olarak işlev gördüğü değerlendirilebilir. Öte yandan, bu çalışmanın bulguları KSS'nin yalnızca dış paydaşlara yönelik bir algı yönetimi aracı olmadığını, aynı zamanda iç paydaşlar üzerinden tüketici davranışlarına yansıyan daha geniş bir etki alanına sahip olduğunu göstermektedir. Bu yönüyle çalışma, bireylerin “çalışan” ve “tüketici” rollerini eş zamanlı olarak deneyimlemelerinin davranışsal sonuçlar üzerindeki etkisini ortaya koyarak literatüre katkı sunmaktadır. Mevcut bulgular, çalışanların örgütlerine ilişkin algılarının, yalnızca örgüt içi çıktılarla sınırlı kalmayıp, bireylerin tüketici davranışlarını da şekillendirdiğini göstermesi bakımından önemlidir.

Araştırma sonuçları doğrultusunda geliştirilen toplumsal ve sektörel öneriler aşağıda bütüncül bir çerçevede sunulmaktadır:

Toplumsal Düzeyde Öneriler

- Çalışanlara yönelik kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının yalnızca örgüt içi refahı değil, bireylerin tüketici davranışlarını da etkileyebildiği

dikkate alındığında, bu uygulamaların toplumsal düzeyde desteklenmesi ve yaygınlaştırılması önerilmektedir.

- KSS'nin, birey–kurum ilişkisini güçlendiren ve davranışsal sürekliliği destekleyen bir sosyal mekanizma olarak ele alınması, toplumsal düzeyde daha istikrarlı tüketim kalıplarının oluşmasına katkı sağlayabilir.
- Kamu kurumları ve politika yapıcıların, çalışan odaklı KSS uygulamalarını teşvik eden düzenlemeler geliştirmeleri; sürdürülebilir istihdam ilişkileri ve sosyal refah açısından önemli bir araç işlevi görebilir.
- KSS kavramına ilişkin toplumsal farkındalığın artırılması ve bu kavramın yalnızca çevresel ya da hayırseverlik boyutlarıyla değil, çalışan algıları ve davranışlarıyla ilişkili çok boyutlu bir yapı olarak ele alınması önem taşımaktadır.

Sektörel Düzeyde Öneriler

- Bankacılık sektöründe faaliyet gösteren kurumların, KSS stratejilerini dış paydaş odaklı uygulamalarla sınırlamadan, çalışan odaklı bir perspektifle bütüncül biçimde yapılandırmaları önerilmektedir.
- Çalışanlara yönelik adil uygulamalar, mesleki gelişim olanakları, örgütsel destek mekanizmaları ve iş–yaşam dengesi politikalarının, KSS kapsamında sistematik biçimde ele alınması, çalışan algılarının güçlenmesine katkı sağlayacaktır.
- Çalışanların KSS algılarının düzenli olarak ölçülmesi ve izlenmesi, bu algıların hem örgütsel hem de tüketici davranışları üzerindeki dolaylı etkilerinin daha etkin biçimde yönetilmesine olanak tanıyacaktır.
- Bankacılık sektöründe insan kaynağının stratejik önemi dikkate alındığında, çalışanların yalnızca örgüt içi rollerinin değil, aynı zamanda tüketici kimliklerinin de analizlere dâhil edilmesi, KSS politikalarının davranışsal sonuçlarının daha kapsamlı biçimde değerlendirilmesini sağlayacaktır.

Araştırmanın bazı sınırlılıkları da bulunmaktadır. Kolayda örnekleme yönteminin kullanılması ve çalışmanın belirli bir coğrafi bağlamla sınırlı olması, elde edilen bulguların genellenebilirliğini kısıtlamaktadır. Ayrıca verilerin öz-bildirime dayalı anket yöntemiyle toplanmış olması, ölçümlerin algısal nitelik taşımaya neden olmaktadır. Bu doğrultuda, gelecek araştırmalarda farklı sektörlerde, farklı coğrafi bağlamlarda ve daha temsili örneklerle benzer çalışmaların yürütülmesi önerilmektedir. Bunun yanı sıra, nicel bulguların nitel araştırma yöntemleriyle desteklenmesi, algı ve davranış ilişkilerinin daha derinlemesine anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.

Sonuç olarak, bu çalışma KSS algısının tüketici davranışları üzerindeki etkisinin daha geniş bir perspektiften ele alınması gerektiğine işaret etmektedir. Gelecek araştırmalarda, bu ilişkinin altında yatan psikolojik mekanizmaların (örneğin güven, örgütsel özdeşleşme veya duygusal bağlılık gibi) aracı değişkenler olarak incelenmesi, literatürdeki boşlukların doldurulmasına katkı sağlayacaktır.

Kaynaklar

- Akturan, A. (2025). Kurumsal sosyal sorumluluk motivasyonları, algılanan kurumsal sosyal sorumluluk özgünlüğü, kurumsal güvenilirlik ve meşruiyet arasındaki ilişki: Ampirik bir çalışma. *Akademik Yaklaşımlar Dergisi*, 16(1), 207–227. <https://doi.org/10.54688/ayd.1611338>
- Alshukri, T., Ojekemi, O. S., Öz, T., & Alzubi, A. (2024). The interplay of corporate social responsibility, innovation capability, organizational learning, and sustainable value creation: Does stakeholder engagement matter? *Sustainability*, 16(13), 5511. <https://doi.org/10.3390/su16135511>
- Altın, S. (2025). Tüketici ataletinin marka güveni ve marka bağlılığı ilişkisindeki aracılık rolü. *Ahi Evran Akademi*, 6(2), 77–88. <https://izlik.org/JA83FJ83CP>
- Ashby, N. J., & Teodorescu, K. (2019). The effect of switching costs on choice-inertia and its consequences. *PLOS ONE*, 14(3), e0214098. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0214098>
- Awa, H. O., Etim, W., & Ogbonda, E. (2024). Stakeholders, stakeholder theory and corporate social responsibility (CSR). *International Journal of Corporate Social Responsibility*, 9(1), 11. <https://doi.org/10.1186/s40991-024-00094-y>
- Aydın, A. E., & Doğan, V. (2023). Kriz ortamında tüketici ataleti: WhatsApp kişisel veri düzenlemesi üzerine bir araştırma. *Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi*, 16(1), 61–82.
- Brønn, P. S., & Vrioni, A. B. (2001). Corporate social responsibility and cause-related marketing: An overview. *International Journal of Advertising*, 20(2), 207–222. <https://doi.org/10.1080/02650487.2001.11104887>
- Can, A. (2022). *SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi*. Pegem Akademi.
- Carroll, A. B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. *Business Horizons*, 34(4), 39–48.

- Casidy, R., & Wymer, W. (2016). Linking prestige perception with consumption experience, loyalty, and WOM. *Marketing Intelligence & Planning*, 34(4), 540–558. <https://doi.org/10.1108/MIP-06-2015-0113>
- Castaldo, S., Ciacci, A., & Penco, L. (2023). Perceived corporate social responsibility and job satisfaction in grocery retail: A comparison between low- and high-productivity stores. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 74, 103444. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2023.103444>
- Cui, R., Xin, S., & Li, Z. (2021). Interrogating and redefining the concept of consumer inertia. *Journal of Consumer Behaviour*, 20(1), 21–31. <https://doi.org/10.1002/cb.1849>
- Dai, L., Jin, Y., & Ma, D. (2025). Corporate social responsibility and consumer purchase intentions with environmental benefit perception as mediator and multilevel moderating effect. *Scientific Reports*, 15, 33876. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-06752-w>
- Freire, C., Gonçalves, J., & Carvalho, M. R. (2022). Corporate social responsibility: The impact of employees' perceptions on organizational citizenship behavior through organizational identification. *Administrative Sciences*, 12(3), 120. <https://doi.org/10.3390/admsci12030120>
- George, D., & Mallery, P. (2010). *SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference* (10th ed.). Pearson.
- Gray, D. M., D'Alessandro, S., Johnson, L. W., & Carter, L. (2017). Inertia in services: Causes and consequences for switching. *Journal of Services Marketing*, 31(6), 485–498.
- Grzybowski, L., & Nicolle, A. (2021). Estimating consumer inertia in repeated choices of smartphones. *The Journal of Industrial Economics*, 69(1), 33–82. <https://doi.org/10.1111/joie.12239>
- Gullifor, D. P., Petrenko, O. V., Chandler, J. A., Quade, M. J., & Rouba, Y. (2023). Employee reactions to perceived CSR: The influence of the ethical environment on OCB engagement and individual performance. *Journal of Business Research*, 161, 113835. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.113835>
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). *Multivariate data analysis* (7th ed.). Pearson Education.
- Han, H., Kim, Y., & Kim, E. K. (2011). Cognitive, affective, conative, and action loyalty: Testing the impact of inertia. *International Journal of Hospitality Management*, 30(4), 1008–1019.

- He, H., & Sutunarak, C. (2024). Perception of corporate social responsibility, organizational commitment and employee innovation behavior: A survey from Chinese AI enterprises. *Journal of Risk and Financial Management*, 17(6), 237. <https://doi.org/10.3390/jrfm17060237>
- Hsu, B. X., & Chen, Y. M. (2024). Does corporate social responsibility influence performance persistence? A signal extraction approach with evidence from Fortune 500 companies. *Technological Forecasting and Social Change*, 200, 123154. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.123154>
- Jin, N., Line, N. D., & Merkebu, J. (2016). The impact of brand prestige on trust, perceived risk, satisfaction, and loyalty in upscale restaurants. *Journal of Hospitality Marketing & Management*, 25(5), 523–546. <https://doi.org/10.1080/19368623.2015.1063469>
- Jurgens, M., Berthon, P., Papania, L., & Shabbir, H. A. (2010). Stakeholder theory and practice in Europe and North America: The key to success lies in a marketing approach. *Industrial Marketing Management*, 39(5), 769–775. <https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2010.02.016>
- Khan, I., & Fatma, M. (2023). CSR influence on brand image and consumer word of mouth: Mediating role of brand trust. *Sustainability*, 15(4), 3409. <https://doi.org/10.3390/su15043409>
- Kuo, Y. F., Hu, T. L., & Yang, S. C. (2013). Effects of inertia and satisfaction in female online shoppers on repeat-purchase intention: The moderating roles of word-of-mouth and alternative attraction. *Managing Service Quality: An International Journal*, 23(3), 168–187. <https://doi.org/10.1108/09604521311312219>
- Macca, L. S., Ballerini, J., Santoro, G., & Dabić, M. (2024). Consumer engagement through corporate social responsibility communication on social media: Evidence from Facebook and Instagram bank accounts. *Journal of Business Research*, 172, 114433. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.114433>
- McWilliams, A., & Siegel, D. (2001). Corporate social responsibility: A theory of the firm perspective. *Academy of Management Review*, 26(1), 117–127. <https://doi.org/10.5465/amr.2001.4011987>
- Nel, J., & Boshoff, C. (2019). Online customers' habit–inertia nexus as a conditional effect of mobile-service experience: A moderated-mediation and moderated serial-mediation investigation of mobile-service use resistance. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 47, 282–292. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2018.12.003>

- O’Riordan, L., & Fairbrass, J. (2008). Corporate social responsibility (CSR): Models and theories in stakeholder dialogue. *Journal of Business Ethics*, 83(4), 745–758. <https://doi.org/10.1007/s10551-008-9662-y>
- Pandowo, A., & Mamuaya, N. C. (2023). Consumer inertia in toiletries products: Mediation effects of quality perception on brand credibility, brand satisfaction, and brand commitment. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 12(1), 59–76.
- Park, E., Kim, K. J., & Kwon, S. J. (2017). Corporate social responsibility as a determinant of consumer loyalty: An examination of ethical standard, satisfaction, and trust. *Journal of Business Research*, 76, 8–13. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.02.017>
- Peng, C., Eisend, M., Xiang, D., Chen, Z., & Zhao, H. (2025). A meta-analysis of corporate social responsibility effects: The role of stakeholder type and country factors. *International Journal of Research in Marketing*, 42(3), 809–826. <https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2024.11.003>
- Pérez, A., & Bosque, I. R. D. (2013). Extending on the formation process of CSR image. *Social Marketing Quarterly*, 19(3), 156–171. <https://doi.org/10.1177/1524500413489287>
- Puncheva-Michelotti, P., Vocino, A., Michelotti, M., & Gahan, P. (2018). Employees or consumers? The role of competing identities in individuals’ evaluations of corporate reputation. *Personnel Review*, 47(6), 1261–1284. <https://doi.org/10.1108/PR-04-2017-0116>
- Reinig, C. J., & Tilt, C. A. (2008). Corporate social responsibility issues in media releases: A stakeholder analysis of Australian banks. *Issues in Social and Environmental Accounting*, 2(2), 176–197.
- Shirasu, Y., & Kawakita, H. (2021). Long-term financial performance of corporate social responsibility. *Global Finance Journal*, 50, 100532. <https://doi.org/10.1016/j.gfj.2020.100532>
- Sungur, O. (2010). Korelasyon analizi. In Ş. Kalaycı (Ed.), *SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri* (5. baskı, ss. 205–230). Asil Yayın Dağıtım.
- Taştan, S., & İşıaık, S. (2020). Kurumsal sosyal sorumluluk algısı ve yenilikçi iş davranışları arasındaki ilişkide psikolojik güvenlik algısının rolünün incelenmesi. *International Journal of Management and Administration*, 4(7), 84–99.
- Tokgöz, N., & Önce, S. (2009). Şirket sürdürülebilirliği: Geleneksel yönetim anlayışına alternatif. *Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 11(1), 249–275. <https://izlik.org/JA98YL67GH>

- Valyte-Zeimiene, D., & Buksnyte-Marmiene, L. (2023). Relationship between employees' attributions of corporate social responsibility, organisational justice and turnover intention: Evidence from a post-Soviet country. *Social Responsibility Journal*, 19(6), 1051–1067. <https://doi.org/10.1108/SRJ-01-2022-0040>
- Wei, W., Kim, G., Miao, L., Behnke, C., & Almanza, B. (2018). Consumer inferences of corporate social responsibility (CSR) claims on packaged foods. *Journal of Business Research*, 83, 186–201. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.10.046>
- White, L., & Yanamandram, V. (2004). Why customers stay: Reasons and consequences of inertia in financial services. *Managing Service Quality*, 14, 183–194. <https://doi.org/10.1108/09604520410528608>
- Wood, W., & Neal, D. T. (2009). The habitual consumer. *Journal of Consumer Psychology*, 19(4), 579–592. <https://doi.org/10.1016/j.jcps.2009.08.003>
- Yankovskaya, V., Gerasimova, E. B., Osipov, V. S., & Lobova, S. V. (2022). Environmental CSR from the standpoint of stakeholder theory: Rethinking in the era of artificial intelligence. *Frontiers in Environmental Science*, 10, 953996. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.953996>
- Yapraklı, Ş., & Kavalcı, K. (2023). İç müşteri ilişkileri yönetiminin kurumsal bağlılık üzerine etkisi. *Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi*, 14(38), 392–411. <https://doi.org/10.21076/vizyoner.1134039>
- Yücel, E. K. (2023). Tüketici ataleti nedir? Kavramsal bir değerlendirme. *Sosyal Bilimlerde Akademik Araştırma ve Değerlendirmeler-II*, 109–124. <https://doi.org/10.58830/ozgur.pub309.c1419>